

KIBERXAVFSIZLIK ASOSLARI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING TAHLILI

D.Sh. Usmanbayev

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192351>

Kiberxavfsizlik asoslari fanini o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalarini kiritish kiberxavfsizlikning tez rivojlanayotgan sohasiga moslashish uchun juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar o'rganishni yanada qiziqarli, amaliy va samaraliroq qilishi mumkin. Bu fan bakalavr darajasi uchun mo'ljallangan ma'lumotlarni himoyalashda zarur bo'ladigan: axborot xavfsizligini baholash mezonlari, axborot xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlar, hujumlar darajasini aniqlash, axborotni xavfsizligini tashkil etuvchilari va ularning ahamiyati, axborotni himoyalashda kriptografiyaning o'rni, identifikatsiya va autentifikatsiya tushunchasi, parollarga bo'ladigan hujumlar haqida batafsil axborotga ega bo'lishadi.

Bundan tashqari ushbu fan ma'lumotlarni butunligini ta'minlashda elektron raqamli imzoning ahamiyati, axborotga nisbatan foydalanish huquqlarini boqarish, kompyuter tarmoqlari asosi va unga bo'ladigan hujumlar, tarmoqlararo ekran va himolangan virtual tarmoq texnologiyalari, zararkunanda dasturlardan himoyalanih, axborot xavfsizligi siyosati va uni boshqarish, axborotga bo'ladigan risklarni boshqarish, kiberxavfsizlik kabi bo'limlardan tashkil topgan.

Tahlil va natijalari:

Kiberxavfsizlik asoslari fanini o'qitishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi innovatsion ta'lim texnologiyalari quyida keltirilgan:

Kiberxavfsizlik laboratoriyalari va simulyatsiyalar: O'quvchilarga real dunyo kiberxavfsizlik tahdidlari bilan kurashish bo'yicha amaliy tajriba bilan ta'minlash uchun virtual muhit va simulyatsiyalardan foydalaning. CyberRange yoki Cyberbit Range kabi vositalar talabalarga boshqariladigan muhitda kiberhujumlarni aniqlash va kamaytirishni mashq qilish imkonini beradi.

Kiberxavfsizlik simulyatsiyalari haqiqiy dunyo kibertahdidlari va xavfsizlik stsenariylarini taqlid qilish uchun mo'ljallangan chuqur o'quv mashqlari va vositalaridir.

Ular jismoniy shaxslar va tashkilotlarga nazorat ostidagi muhitda kiberxavfsizlik ko'nikmalarini, hodisalarga javob berish rejalarini va xavfsizlik tizimlarini rivojlantirish va sinab ko'rishda yordam beradi. Ushbu simulyatsiyalar turli maqsadlarda, jumladan, o'qitish, sinovdan o'tkazish va kiberxavfsizlik tayyorgarligini oshirish uchun qimmatlidir.

Ba'zi kiberxavfsizlik simulyatsiyalari dasturiy ta'minotga asoslangan bo'lib, virtual muhitlar va platformalardan foydalanadi, boshqalari esa stol ustidagi mashqlarni o'z ichiga oladi, unda ishtirokchilar gipotetik kiber hodisalarga javoblarni muhokama qiladilar va strategiyalar tuzadilar. Bundan tashqari, kiberxavfsizlik simulyatsiyasi xizmatlarini taklif qiluvchi kompaniyalar va platformalar mavjud bo'lib, ular qator stsenariylar va o'qitish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Umuman olganda, kiberxavfsizlik simulyatsiyalari tashkilotning kiberxavfsizlik holatini yaxshilash va shaxslarning rivojlanayotgan kiberxavfsizlik landshaftiga javob berishga yaxshi tayyorlanishini ta'minlash uchun qimmatli vositadir.

Capture The Flag (CTF) musobaqalari: CTF musobaqalari talabalar uchun xakerlik va mudofaa qobiliyatlarini sinab ko'rishlari uchun o'yin muhitini taqdim etadi. Ular mahalliy yoki

onlayn tarzda joylashtirilishi mumkin va zaifliklar va ularni yumshatish usullarini o'rganishning qiziqarli usulidir.

Capture The Flag (CTF) musobaqalari kiberxavfsizlik muammolari bo'lib, ishtirokchilarning axborot xavfsizligining turli jihatlari bo'yicha ko'nikmalarini sinovdan o'tkazadi. Ushbu tanlovlar kiberxavfsizlik ishqibozlari, axloqiy xakerlar va professionallar orasida mashhur bo'lib, ular odatda o'rganish, mahoratni rivojlantirish va do'stona raqobat uchun platforma yaratish uchun tashkil etiladi.

Quyida CTF musobaqalari haqida umumiy ma'lumot berilgan:

Maqsad: CTF tanlovining asosiy maqsadi bayroqni qo'lga kiritishdir, bu odatda yashirin ma'lumot, raqamli token yoki maqsadli tizimda joylashgan muayyan fayl. Bayroqlar ko'pincha matn qatori yoki fayl sifatida taqdim etiladi. Ishtirokchilar ushbu bayroqlarni topish va qo'lga olish uchun raqobatlashadilar.

Jamoalar: CTFlar individual yoki jamoaviy bo'lishi mumkin. Jamoa asosidagi musobaqalar hamkorlikni, ko'nikma va bilim almashishni rag'batlantiradi.

Kategoriya: CTF muammolari keng doiradagi mavzularni qamrab oladi, jumladan:

- **Veb xavfsizligi:** SQL in'ektsiyasi, saytlararo skript (XSS) va masofaviy kodni bajarish kabi veb-ilovalarning zaifliklari bilan bog'liq muammolar.

- **Ikkilik ekspluatatsiya:** Ikkilik dasturlarni va dasturiy ta'minotdagi zaifliklarni teskari muhandislik va ekspluatatsiya qilish.

- **Kriptografiya:** shifrlangan xabarlar va shifrlarni hal qilish yoki buzish.

- **Steganografiya:** media fayllardagi yashirin ma'lumotlarni aniqlash (masalan, tasvirlar yoki audio).

- **Tarmoq xavfsizligi:** tarmoq trafigini tahlil qilish, tarmoq zaifliklarini topish va ulardan foydalanish.

Xavf uslubi va hujumga qarshi mudofaa: CTF uchun ikkita umumiy format mavjud:

- **Xavfli uslub:** Ishtirokchilar turli toifadagi muammolarni hal qilishadi, ularning har biri belgilangan ball qiymatiga ega. Ular ochko to'plash uchun bayroqlarni topshirishadi va eng ko'p ball to'plagan jamoa yoki shaxs g'alaba qozonadi.

- **Hujum-mudofaa:** Jamoalar bir vaqtning o'zida boshqa jamoalarning zaifliklaridan foydalanishga harakat qilib, o'z tizimlarini himoya qiladi. Ballar boshqa jamoalarning tizimlariga muvaffaqiyatli hujum qilish va hujumlardan mustaqil himoyalani o'rqi olinadi.

Vaqt chegarasi: CTFlar odatda belgilangan vaqt chegarasiga ega, ular bir necha soatdan bir necha kungacha o'zgarishi mumkin.

Sovrinlar va e'tirof: Ba'zi CTFlar eng yaxshi natijalarga erishgan jamoalar yoki shaxslar uchun mukofotlar yoki e'tiroflarni taklif qiladi. Biroq, ko'plab ishtirokchilarni o'rganish tajribasi va o'z mahoratini namoyish etish imkoniyati ko'proq qiziqtiradi.

Platformalar: Ko'pgina CTFlar onlayn tarzda o'tkaziladi, bu ularni global auditoriya uchun ochiq qiladi. Shuningdek, konferentsiyalar va kiberxavfsizlik yig'ilishlarida o'tkaziladigan shaxsiy CTF tadbirlari ham mavjud.

O'rganish va ko'nikmalarni rivojlantirish: CTFlar ishtirokchilar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish, yangi zaifliklar va hujum qilish usullarini o'rganish va amaliy tajriba orttirishning ajoyib usuli hisoblanadi [2].

Tahdid razvedkasi platformalari: Talabalarga tahdid ma'lumotlarini qanday to'plash, tahlil qilish va almashishni o'rgatish uchun MISP (Zararli dasturiy ta'minot ma'lumotlarini almashish platformasi va tahdid almashish) kabi tahdidlar haqida razvedka platformalarini joriy

qiling. Ushbu platformalar so'nggi tahdid ko'rsatkichlari va zaifliklarni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin.

Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt: o'quvchilarga anomaliyalarni aniqlash, tahdidlarni bashorat qilish va xatti-harakatlar tahlilini o'rgatish uchun mashinani o'rganish va sun'iy intellekt vositalarini birlashtirish orqali amalga oshiriladi. TensorFlow yoki PyTorch kabi vositalar bu maqsad yo'lida foydali bo'lishi mumkin [3].

Onlayn ta'lim platformalari: Coursera, edX yoki Udemy kabi axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik bo'yicha kurslarni taklif qiluvchi onlayn ta'lim platformalaridan foydalaning. Ushbu platformalar ko'pincha viktorinalar, tengdoshlar bilan muhokamalar va amaliy laboratoriyalar kabi interaktiv elementlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari ushbu platformalardan mukammal foydalanish natijasida har bir foydalanuvchi uchun mo'ljallangan kurslardan mutaxassislik sertifikatini olishlari mumkin.

Xulosa

CTFlar axloqiy xakerlik va zaifliklarni mas'uliyat bilan ochishga yordam beradi. Ular ishtirokchilarga xavfsizlik muammolarini qanday topish va tuzatishni tushunishga yordam beradi va natijada kiberxavfsizlikni yaxshilashga hissa qo'shadi.

CTFlar kiberxavfsizlik hamjamiyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki ular ishtirokchilarga o'z ko'nikmalarini mashq qilish va rivojlantirish, bilim almashish va kiberxavfsizlik muhimligini targ'ib qilish uchun xavfsiz va nazorat qilinadigan muhitni ta'minlaydi.

Ko'pgina tashkilotlar va ta'lim muassasalari, shuningdek, ushbu sohadagi eng yaxshi iste'dodlarni aniqlash uchun o'qitish va ishga yollash vositasi sifatida CTF'lardan foydalanadilar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shukhratovich, U. D. (2023). Machine Learning Methods and Algorithms for Network Intrusion Detection Systems. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 14, 87-91.
2. Usmanbayev Doniyorbek Shukhratovich. (2022). SPECIFIC FEATURES OF THE STRUCTURE AND OPERATION OF NETWORK ATTACK DETECTION SYSTEMS. Open Access Repository, 8(04), 224–228.
3. D. Usmanbayev, "Improving and Evaluating Methods Network Attack Anomaly Detection," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670073.